

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В РОМАНЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАНДЖРУД» А. ВОЛОСА

Раджабова Д.Э.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033556>

Ключевые слова: социально-историческое время; временные рамки; Династия Саманидов; караматы; жизнь дехкан; архаизмы.

Аннотация. В статье рассмотрено социально-историческое время в романе «Возвращение в Панджруд» А. Волоса, которое сфокусировано на всех уровнях художественного текста и создает реалистичную картину мира эпохи, датированной рубежом IX-X веков.

В романе А. Волоса «Возвращение в Панджруд» особое место уделено воплощению социально-исторического времени, которое конструируется различными способами.

Так, в первую очередь, в произведении даны точные временные рамки. Основной сюжет повествования содержит события, действия которых датированы рубежом IX-X веков, т.е. во времена правления Саманидов: «Однажды у дверей покоев почему-то не оказалось ни льва, ни иных охранников, и темной декабрьской ночью 913 года от рождения Христова, то есть через триста с небольшим лет после переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, несколько тюркских гулямов беспрепятственно вошли к эмиру, чтобы перерезать ему горло» [1, с. 135].

Помимо этого, в произведении описано восстание караматов – шиитской секты исмаилитов: «Проклятые карматы замыслили против эмира и веры, заговор раскрылся, главарей схватили, но много еще злоумышленников пряталось среди простого народа» [1, с. 24], а также изображен мятеж против Насра I ибн Ахмада – эмира из династии Саманидов (864-892 годы).

Во-вторых, в романе задействованы реальные исторические лица. В частности, представители династии Саманидов: Наср I ибн Ахмад, Абу Мансур, Абу Исхак, Исмаил Самани, Якуб и Амр ибн Лейс Саффарид, Эмир Нух ибн Асад; а также реальной исторической личностью является главный герой – персидско-таджикский поэт рубежа IX-X вв. Джафар Рудаки. Следует отметить, что в романе портреты и жизнь представителей династии Саманидов воссозданы достоверно и полно. Так, портрет 17-летнего Наср I ибн Ахмада (в тексте он Назр) соответствует описанию в исторических книгах [2, с. 334]: «Рядом с семнадцатилетним Назром – высоким, плечистым, мощным, стремительным в движениях, резким» [2, с. 96], а описание будней этого эмира в художественном тексте: «Если бы Назр не был сиротой, жизнь его, скорее всего, текла бы так же, как течет в Хорасане жизнь всякого высокородного отпрыска: игра в човган, охота, безделье, раннее пьянство и столь же раннее распутство» совпадает с изложением жизни детей высокопоставленных лиц того времени [4].

В-третьих, социально-историческое время создается посредством исторических комментариев: «Саманиды – феодальная династия (819-999). Название получила от имени Саман-худата из села Саман близ Балха. За помощь, оказанную при подавлении антиарабского восстания Рафи ибн Лейса (806-810 гг.), сыновья и внуки Самана получили в управление наиболее важные области Мавераннахра. Династия Саманидов прекратила свое существование после взятия в 999 г. Бухары тюрками-караханидами» [1, с. 135] и введением в ткань произведения небольших рассказов о политическом и социальном устройстве страны: «Брат его Амр, наследовав умершему коликами Якубу, отказался от идеи воевать Багдад, получил от халифа ярлык на Хорасан, избрал столицей Нишапур и стал мирно править своими землями (пределы которых столь расширились благодаря осатанелости Якуба). Народ его любил: он был человеком нравственным, разумным, бдительным, правил умело; хлебосольство Амра было таково, что кухню возили за ним на четырехстах верблюдах. Государство Амра благоденствовало, армия крепчала» [1, с. 56].

Помимо этого, А. Волос дает информацию о жизни дехкан (т.е. правителей уделов, областей, предводителей родов и племени): «Среди окрестных князей-дихканов дед был, пожалуй, самым бедным. Бывало, расхаживал в грязном и рваном чапане – но все же перехваченном не веревкой, а золотым поясом, знаком дихканского достоинства. На поясе висели два тяжелых кинжала, следом шагал телохранитель Усман, при необходимости исполнявший и должность палача» [1, с. 53].

Писатель при создании социально-исторического времени задействует особую лексику: архаизмы (к примеру, зиндан, танур, гулямы, базарные доброхоты, гурган и др.), меру длины, монеты, используемые в ту эпоху: «Сорок фарсахов (фарсах — около 7 км.), – сказал отец; «Прошли не больше ста саженьей» [1, с. 29]; «Господин Гурган, – растерянно сказал он, протягивая дирхем. – Вы уронили» [1, с. 34]. Запахи, звуки, ассоциации также работают на создание атмосферы социально-исторической модели времени: «Из дома тянуло запахом молока. Мать суетилась возле танура – озаренный зев печи в рассветной мгле казался пастью огнедышащего дэва» [1, с. 19], или: «Пахло дымом, пылью, сохнувшей травой, навозом, парным молоком. Вот он – Вабкент!» [1, с. 80]

Таким образом, социально-историческое время в романе сконцентрировано на всех уровнях художественного текста и способствует созданию реалистичной картины мира той эпохи.

References:

1. Волос А. Возвращение в Панджруд. - М.: ОГИ, 2014.
2. История таджикского народа. – Том II. – Душанбе, 1999.
3. Ладыгина О. В. Особенности свадебных обрядов и их современные трансформации у таджиков Памира //ПАЁМИ. – 2016. – №. 1925.
4. Наршахий. Бухоро тарихи. – Ташкент: Мерос, 1991.
5. См. Шарипов Р. Г. Духовная культура древнетюркской цивилизации. – 2015.